

**QARIQIZ–ARCTIUM LAPPA L. O‘SIMLIGINING QORAQALPOQSTON
SHAROITIDAGI BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI**

Xalmuratov Polat,

*Qoraqalpoq davlat universiteti, dorivor o‘simliklar agroekologiyasi va introduksiyasi kafedrasida
professori,*

(E-mail): xpolat1948@gmail.com

Sultonova Omongul

2-kurs magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17753381>

Annotatsiya: Maqalada Qoraqalpoqstan sharoitida mádeniy túrde óstirilgen *Arctium lappa L.* ósimliginiń pregenerativliq, postgenerativliq hám generativliq paqalınıń bioekologiyalıq qásiyetleri keltirilgen.

Аннотация: в статье приведены биоэкологические особенности произрастания в культуре. А так же морфометрическая характеристика прегенеративных и постгенеративных, генеративных особей по *Arctium lappa L.* в условиях Каракалпакстана.

Abstract: The article presents the bioecological features of growth in culture. It also provides a morphometric description of generative and postgenerative individuals of *Arctium lappa L.* in the conditions of Karakalpakstan.

Qariqiz (*Arctium lappa L.*) O‘zbekistonning turli hududlarida oddiy begona o‘t sifatida o‘sadi. Ammo Qoraqalpog‘iston sharoitida u uchramaydi, chunki “Qoraqalpog‘iston va Xorazmning yuqori o‘simliklarini aniqlash qo‘llanmasi”da bu tur keltirilmagan [3]. Qoraqalpog‘iston sharoitida *Arctium lappa L.* turi bo‘yicha hozirgacha hech qanday tadqiqot olib borilmagan. Shu bilan birga, Qoraqalpog‘iston hududida kiritilgan qariqizning biologik va ekologik jihatdan dorivor qiymatini o‘rganish, uni dorivor o‘simlik xomashyosi sifatida oqilona foydalanish imkoniyatlarini aniqlash juda dolzarb masalalardan biridir.

O‘simliklarning dorivor xususiyatlari va ahamiyatini inobatga olgan holda, biz 2023–2025 yillarda Qoraqalpog‘iston sharoitida qariqiz o‘stirilishini kuzatdik.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari:

— Qariqiz–*Arctium lappa L.* turining Qoraqalpog‘iston Respublikasining tuproq-iqlim sharoitida introduksiya qilingan namunalarning bioekologik xususiyatlarini o‘rish dinamikasi va yer ustki organlarining morfologik ko‘rsatkichlarini o‘rganish;

Tadqiqot usullari: Tadqiqotda biologik, ekologik, botanika va statistik usullar qo‘llanildi. Hisob-kitoblar va kuzatuvlar I.N. Beydeman va B.A. Dospexov metodikalari asosida olib borildi[2, 3].

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Tajriba joyi: Tajriba ishlari Qoraqalpoq davlat universitetining tajriba maydonida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida tanlangan *Arctium lappa L.* oʻsimliklari Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Botanika bogʻidan olingan urugʻlardan yetishtirildi.

Ekish usuli: Urugʻlar 20×20 sm, 30×30 sm va 40×40 sm sxemalar boʻyicha ekildi. Ekin ekish aprel oyining uchinchi oʻn kunligida amalga oshirildi. Ekishda mayda qora urugʻlar ishlatildi. Urugʻlar 1,0–1,5 sm chuqurlikka ekildi. Sugʻorishdan keyin nihollar 8–10 kundan soʻng +20...+22°C haroratda unib chiqdi. Nihollar paydo boʻlgandan 4 kundan keyin urugʻpallali barglar chiqdi. Urugʻpalla barglarining saqlanish davri 7–10 kun davom etdi.

Oʻsimliklar ontogenezning dastlabki bosqichlarida juda sekin oʻsish va rivojlanish surʼatlariga ega boʻladi. Birinchi yilda katta qariqiz faqat ildiz atrofida joylashgan barglar (ildizbarglar) shakllanadi, ikkinchi yilda esa oʻsimlik poya, vegetativ va generativ novdalar hosil qiladi. 1-jadvalda keltirilgan maʼlumotlarga koʻra, oʻsimliklarning birinchi yildagi barg uzunligi yosh (yuvencil) va yetilmagan (immaturniy) davrlarda 17,4 – 25,2 sm, eni esa 8,4 – 16,8 sm ni tashkil etadi. Bu davrda oʻsimliklar odatda generativ (gullash) davriga oʻtmaydi. Eng faol oʻsish jarayoni oʻsimliklarning ikkinchi vegetatsiya yilida, gʻuncha hosil boʻlish davrida kuzatildi. Qoraqalpogʻiston sharoitida qariqiz oʻzining hayotining ikkinchi yilida gullaydi va yuqori hosildorlik koʻrsatadi.

Ikkinchi yilda generativ poyalarning eng faol hosil boʻlishi 30×30 sm va 40×40 sm ekish sxemalarida kuzatildi. Vegetatsiya davri oxiriga kelib, 40×40 sm sxemada ekilgan oʻsimliklar eng katta oʻrtacha boʻyga ega boʻldi: yirik butalarda — 71–76 sm, — oʻrta butalarda — 45–50 sm, — kichik butalarda — 20–25 sm boʻldi.

1-jadval

Qariqiz–*Arctium lappa L.* ning generativgacha (pregenerativ) va generativdan keyingi (postgenerativ) bosqichdagi morfometrik tavsifi

Ontogenetik holat Koʻrsatkichlar	Yosh (yuvencil) (j)	Yetilmagan (immaturniy) (im)	Voyaga yetgan (virginal) (v)	Qari (senil) (s)
Vegetativ poyalar soni	–	–	5±0,03	5±0,03
Ulardagi umumiy barglar soni	8±0,05	18±0,08	56±0,15	157±1,19
Barg uzunligi, sm	17,4±0,25	25,2±0,28	46,2±1,20	55±1,25
Barg eni, sm	10,2±0,25	16,8±0,27	20,5±1,15	43,3±1,20

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Vegetatsiyaning ikkinchi yilida birinchi gʻunchalar hosil boʻlganidan 7–10 kun oʻtib gullash jarayoni boshlanadi. Gullash uch bosqichda kechadi: asosiy markaziy (choʻqqi) gul toʻpguli gullaydi; keyin generativ poyaning yon tomondagi qoʻshimcha oʻqlari gullaydi; soʻngra pastki, yon tomonga oʻsuvchi (plagiotrop) poyalar gullaydi.

Barcha oʻqlar boʻylab gullarning ochilishi akropetal yoʻnalishda — yaʼni markazdan yuqoriga tomon (oʻrta → yuqori) ketma-ketlikda sodir boʻladi. Dastlab yuqori qatlamlardagi gullar ochiladi, keyinroq esa pastki qatlamlardagi gullar ochilib, bu jarayon bazipetal yoʻnalishda, yaʼni yuqoridan pastga tomon rivojlanadi.

Populyatsiya boʻyicha gullash dastlab 2–4 kun davomida asta-sekin kuchayadi, bu davrda atigi 10–15% gul toʻpgullari gullaydi. 4–5-kunlardan boshlab esa populyatsiyaning 100% guli ochiladi. Keyingi uch kun davomida gullayotgan toʻpgullar soni asta kamayib, 45% dan 5% gacha qisqaradi.

Qariqiz (*Arctium lappa L.*) iyun–iyul oylarida gullaydi. Gul qobigʻi bargchalari (obertka barglari) yalangʻoch yoki biroz oʻrimtoʻrlisimon (toʻrga oʻxshash) tuklar bilan qoplangan boʻladi. Pastki bargchalar lansetsimon shaklda, yelkasimon (kilga oʻxshash) tuzilishga ega, eni 1–1,5 mm, chetlari yengil tukchali–tishsimon. Ular tor, lansetsimon, tashqariga yoʻnalgan oʻtkir uchlik bilan tugaydi, uchida egilgan (ilgakli) qismi mavjud. Oʻrta bargchalar poyaga yopishgan holda yumshoq tukchalar bilan qoplangan. Ichki bargchalar yashil rangda, baʼzan toʻq binafsha tusda boʻlib, qisqa tukchalar bilan qoplangan, asta-sekin oʻtkir uchga oʻtadi, uchida yengil egilgan ilgakcha bor. Ularning uzunligi guldan teng yoki undan biroz uzun boʻladi.

Gul tojining (venchigining) rangi toʻq qizil–binafsha. U birdan 5–6 mm uzunlikdagi naychasimon qismga torayadi, ochilgan qismining (otgib) uzunligi 4–5 mm, har bir boʻlagi 1,5–2 mm ni tashkil etadi.

Mevalari — urugʻmevalar (semanka) boʻlib, uzunligi 6–6,5 mm, eni 2,5–2,75 mm, shakli tor, teskari tuxumsimon. Urugʻning qoʻshilish joyi tor maydoncha bilan chegaralangan.

Tukchalar tojining (xoxolok) birikish joyi 4–6 ta mayda boʻrtma (burtma) nuqtalar bilan oʻralgan. Urugʻmevalar uzunasiga yoriqsimon qirrali, tukchali tojning uzunligi esa 3–3,5 mm ni tashkil etadi.

2-jadval

Qariqiz—*Arctium lappa L.* ning generativ bosqichdagi morfometrik tavsifi

Ontogenetik holat Koʻrsatkichlar	g 1	g 2	g 3
Asosiy generativ poyalar soni	15±0,03	19±0,05	23±0,05
Asosiy generativ poyalar	55,23±0,06	73,25±0,08	85,23±0,08

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

balandligi, sm			
Yon generativ poyalar soni	11±0,03	16±0,04	16±0,04
Har bir o‘simlikdagi gul to‘pgullari soni	66±0,09	120±0,07	180±0,07
Har bir o‘simlikdagi barglar soni	90±0,02	187±0,04	285±0,04

Qariqiz (*Arctium lappa* L.) o‘simliklarining generativ rivojlanishi davomida quyidagi xususiyatlar kuzatiladi:

— O‘rta yoshdagi generativ o‘simliklar (g_2): o‘simlik bo‘yi 73,25 sm ga yetadi, yon poyalar soni 16 taga oshadi. Ba‘zi poya uchlarida 3–5 ta gul savatchasi hosil bo‘ladi. Gullashdan keyin ayrim gul savatchalari mevalanish jarayoniga o‘tadi va urug‘mevalar yetiladi.

— Qari generativ o‘simliklar (g_3): bo‘yi 85,23 sm va undan oshishi mumkin, poya balandligi 1 m ga yetadi. Bu o‘simliklarda eng ko‘p sonli yon poyalar va barglar mavjud bo‘ladi (2-jadval). Generativ organlar asosan yetilgan urug‘mevalardan iborat. O‘simliklar oktyabr oxiri — noyabr boshida to‘liq quriydi.

— Qariqizning gul to‘pgullari o‘rtacha 3,0–3,5 sm uzunlikda bo‘ladi. O‘rta yoshdagi generativ o‘simliklarda (g_2) har bir o‘simlikda 120–150 ta gul, qarigan generativ o‘simliklarda (g_3) esa 160–180 ta gul mavjud (2-jadval).

— Mevalar gullashdan 28–30 kun keyin yetiladi, ya’ni ortotrop poyalarda bu jarayon iyul oxiri – avgust boshida sodir bo‘ladi. Har bir o‘simlikda o‘rtacha 235–280 ta meva, har bir gul to‘pgulida esa 67–95 ta urug‘meva hosil bo‘ladi, bu esa gul sonining 85–90% ni tashkil qiladi.

— Vegetatsiya davri oktyabr oxirigacha davom etadi, o‘simlik to‘liq rivojlanish tsiklini o‘taydi va tirik urug‘lar hosil qiladi. Ikki yillik kuzatuv natijalari shuni ko‘rsatdiki, qariqiz Qoraqalpog‘iston sharoitlariga yaxshi moslashadi.

Tavsiya: Dorivor xomashyo sifatida maksimal hosil olish uchun qariqiz o‘simliklarini bir-biridan 40 sm masofada ekish tavsiya etiladi.

Xulosa:

1. *Arctium lappa* L. Qoraqalpog‘iston sharoitlariga moslashgan o‘simliklar uchun o‘shish davri qisqargan va o‘shish sur‘ati yuqori bo‘lishi xosdir. Bunda g‘unchalar rivojlanish davrining asosiy cheklovchi omili — yuqori harorat va past namlikdir.
2. Qoraqalpog‘iston sharoitida vegetatsiyaning ikkinchi yilida *Arctium lappa* L. mevalarining yetilishi uchun 200–215 kun kerak bo‘ladi. Fenologik rivojlanish bosqichlari ob-havo sharoitlariga bog‘liq.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

3. Olingan tajriba ma'lumotlariga ko'ra, *Arctium lappa* L. o'simligini Qoraqalpog'iston sharoitida ommaviy ravishda yetishtirish mumkin va u dorivor o'simlik sifatida hayotimizga joriy etilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – Новосибирск: Наука, 1974. – 154 с.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов - М.: Агропромиздат, 1985 – 351 с.
3. Иллюстрированный определитель высших растений Каракалпакии и Хорезма 2-том.- Т.: «ФАН», 1983 – 214 с.